

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ОБРЯДОВ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА

Шарипова Махбуба Бахшилловна

Бухарский государственный педагогический институт,
преподаватель кафедры узбекского языка и литературы,
доктор философии по филологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13905844>

Аннотация. В статье анализируется художественная интерпретация обрядов в эпосе «Алпамыш».

Ключевые слова: эпос, этнос, фольклор, значение, традиция, обряд.

ARTISTIC DESCRIPTION OF THE RITES OF THE HEROIC EPIC

Abstract. The article analyzes the artistic interpretation of rituals in the epic “Alpomish”.

Key words: epic, ethnicity, folklore, meaning, tradition, ritual.

«Алпамыш» был одним из крупнейших эпосов, созданных предками узбеков, каракалпаков, казахов, башкир, татар, алтайцев. Узбекский, каракалпакский и казахский варианты эпоса «Алпамыш» считаются наиболее близкими. Узбекские версии эпоса являются самыми многочисленными. Предполагают, что завершение формирования этого эпоса происходило в узбекском улусе в XIV – первой половине XV века. Всего насчитывается более 40 узбекских вариантов эпоса «Алпамыш». Семь версий были записаны на территории Зерафшанской долины, включая Каракульский и Гиждуванские туманы Бухарской области, Кызылтепинский и Хатырчинские туманы Навоийской области, Нарпайский и Кушрабадские туманы Самаркандской области. Из всех версий «Алпамыша» самой значительной по объему, полноте и содержанию всегда признавалась версия народного сказителя (бахши) Фазыла Юлдаш оглы (1872-1935), который был родом из села Лойка Бахмальского тумана Джизакской области.

В переводе и научном изучении “Алпамыш” особый вклад внесли русские, немецкие, английские, корейские, турецкие ученые. В работе с этой точки зрения уделено особое внимание исследованиям американских ученых Хасана Паксоа, С.Баура, русских ученых В.М.Жирмунского, Л.Пеньковского, немецкого фольклориста Карла Райхля, корейской ученой О.Ингёнг.

В частности, К.Райхл, придавал большое значение тем местам в эпосе, которые имеют сходство со сказками и эпосами тюркских народов. Действительно, с этой точки зрения привлекают внимание следующие традиционные мотивы в эпосе, такие как “послать посла”, “переехать из страны в чужую”, “любовь девушки и парня друг к другу, сопротивление или положительное отношение к нему близких”, “социальное происхождение молодого человека, который становится женихом”, “выполнение молодым человеком, который становится женихом, обязанностей (условий), задуманных его невестой”, “преодоление препятствий, возникших перед женихом, смелое выполнение поставленных условий”, “союз влюбленных”, “появление нового жениха”, “вторичное замужество супруги”, “поспешное, но своевременное появление жениха-героя на свадьбе его возлюбленной (жены)”. Эти же мотивы могут служить доказательством того, что в

эпосах, как и в сказках, существует определенная сюжетная модель, и вызывает представление-понимание порядка расположения мотивов в морфологии эпоса.

В эпосе “Алпамыш” представлены два свадебных мотива: а) свадьба детей; б) брачная свадьба Алпамыша и Барчиной). Фольклорист Ш.Турдимов интерпретировал первый мотив “свадьбы” в эпосе “Алпамыш” как “*Ер муножоти ва Кўк инояти бирлашди*”, а второй-как “*Унган уруғ Кўк ва Ер ардоғида*”. Появление в эпосе “Алпамыш” нового жениха – Ултонтоза, мотив борьбы главного героя Алпамыша с калмыками и их ханом, по сути, является одним из традиционных сюжетных колец, повторяющихся во многих вариациях в мировой литературе

Часто в этом проявляется общая ситуация, когда бывший супруг невесты тайно проникает в свой народ, его появление в образе нищего, паломника, дервиша. Об этом впервые высказался Гази Олим Юнусов. Вслед за ним на этом останавливались В.М.Жирмунский, Ш.Турдимов, Э.Эшонкулов. Видна также близость эпоса по содержанию к русскому “Былине о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче”. Эпос “Алпамыш” хоть и является героическим эпосом, но в нем важное место занимает изображение культурно-бытового уклада нашего народа, своеобразных семейных обрядов, обычаев и традиций.

Изучая их, можно почувствовать, что эпос “Алпамыш” – это уникальный художественный шедевр, вобравший в себя самые древние и жизненные традиции наших предков, и тем самым понять неразрывную связь эпоса и обряда.

Есть два важных аспекта, которые доказывают, что эпосы связаны с обрядом. Если первое – отражение обрядов в эпосе, то есть художественное выражение, то второе-место и функция эпоса в обряде. Фольклорист Ж.Эшонкулов, говоря о роли и роли эпоса в обрядах, отмечает, что древняя традиция, которая продолжается сегодня в южных регионах Узбекистана – свадебные представления и другие обряды с участием бахши.

Признаки, свидетельствующие о связи эпоса и обряда, на наш взгляд, следующие:

1.Эпос-один из особых видов художественной формы устного народного творчества, в его составе часто встречаются песни, относящиеся к свадебному и траурному обряду, из чего понятно, что он сформировался в определенном смысле в генетической связи с обрядовыми песнями.

2.Эпосы как вид эпической поэзии исполнялись в процессе обрядов, чтобы сделать обряды широко популярными, повысить их выразительность.

3.Эпосы часто исполнялись в рамках свадебных обрядов, а также выполняли функцию распространения морально-воспитательных взглядов между людьми.

4.Эпос не вырастает из обряда и обряд не формируется под влиянием эпоса. Но встречаются эпосы, созданные с участием образов и толкований обрядов, родственных им фольклорных жанров.

5.В поэтической структуре эпоса наблюдается, что мотивы, связанные с изображением обряда, формировали его сюжет и определяли его морфологию.

Алпамыш можно назвать символом древних обычаев, традиций, суеверий и обрядов нашего народа, ведь в романе повседневная жизнь нашего народа описана как никакое другое литературное произведение. Различные обычаи, такие как охота перед рождением ребенка, правильные роды, выбор имени для ребенка, вождение в юбке, проведение

свадебной церемонии в колыбели, сбор родственников перед свадьбой для совета, встречи - таможня и таможня. посыльный, проведение круглого стола и другие вещи, описанные в Алпомиш, очень важны и требуют специального исследования.

REFERENCES

1. Paksoy N.B. "Alpamysh" Central Asian Identity under Russian Rule. – USA, AACAR, 1989. – 683 p; Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. – М, 1947. – 518 с; Райхл Карл. Тюркский эпос: традиции, формы, поэтическая структура. Пер. с англ. В. Трейстер под ред. Д.А. Функа. – М.: Восточная литература, 2008. – 383 с.; Ингёнг О. "Алпомиш" ва "Жумўнг" достонларининг қиёсий типологияси: Докторлик дисс. автореф. – Тошкент, 2014. – 75 б.
2. Турдимов Ш. Этнос ва эпос. – Тошкент: Ўзбекистон, 2012. – Б.7.
3. Юнусов Ғози Олим. "Алпомиш" достони // Билим ўчоғи. – Тошкент, 1923. – № 2-3. – Б. 37-39.
4. Жирмунский В.М. Вопросы генезиса и истории эпоса "Алпамыш". Тезисы докладов и сообщений регионального совещания по эпосу "Алпамыш". – Тошкент, 1956. – 250 с; Жирмунский В.М. Эпическое сказание об Алпамыше и Одиссея Гомера. Т.16. Вып. 2. – Тошкент: Изд. АН. Отд. Литературы и языка, 1957.– 17 с; Турдимов Ш. Қиёслар // Эпос ва этнос. – Тошкент: Ўзбекистон, 2012. – Б.76-77.
5. Эшонқул Ж. Ўзбек фольклорида туш ва унинг бадий талқини. – Тошкент: Фан, 2011. – Б.94.
6. SHARIPOVA, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O'ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIY TALQINI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 45-52.
7. Baxshilloeyvna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA SUNNAT TO 'YI MAROSIMINING BADIY TALQINI. *Научный Фокус*, 1(2), 1091-1095.
8. Baxshilloeyvna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O'RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.
9. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 35(35).
10. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING IJTIMOY-PEDAGOGIK FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32(32).
11. Sharipova, M., Ro'ziboyeva, Z., & Yovqocheva, H. (2024). FEATURES OF ACHIEVEMENT OF A CAREER IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(5), 1370-1376.
12. Baxshilloeyvna, S. M. (2024). ARXAİK EPOSNING SUJET STRUKTURASIDA MOTIVLAR TAHLILI. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 2(4), 343-349.
13. Шарипова, М. Б. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 77-82.

14. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
15. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
16. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
17. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
18. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
19. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
20. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
21. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
22. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
23. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O‘RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
24. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOH DAN SO‘NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
25. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
26. Шарипова, М. Б., & Неъматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ

- МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
27. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
28. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLLIGI VA AN’ANAVIYLLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
29. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLLIGI VA AN’ANAVIYLLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
30. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
31. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).